

Notes sur les pôles de croissance et les stratégies territoriales au Québec

Jandir Ferrera de Lima*
Colegiado de economia-UNIOESTE
Rua da faculdade, 645 – La Salle
85903-000-Toledo-Paraná-BRÉSIL
jandir@yahoo.ca

Introduction

Les idées de Perroux (1955, 1982), à propos des pôles de croissance et du développement économique, ont eu une forte influence sur la politique du développement régional de certains pays. Malgré son influence, Perroux n'a pas avancé dans l'aspect territorial de la polarisation. Depuis Perroux, d'autres chercheurs (p. ex. Maillat et al 1993; Putnam 1996; Santos 2003) sont venus préciser et augmenter la notion du pôle.

En effet, le phénomène de la polarisation constitue une bonne référence dans la réflexion du re-démarrage économique des régions périphériques et dans la politique territoriale du Québec. L'analyse de l'expérience au Québec démontre, dans la structure d'occupation de l'espace, que les stratégies territoriales sont fondées principalement sur les problèmes démographiques. Par exemple, nous pouvons citer : la dispersion de la population et l'occupation du territoire qui se présentent en raison de la dispersion des ressources naturelles, de l'amélioration des conditions de vie et de la distribution des services publics sur l'espace rural d'une forme équitable. En réalité, au Québec, la dispersion des bassins de

* Professeur /chercheur à l'Université Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)/*Campus* de Toledo, Brésil; Chercheur au Groupe de recherche en développement régional et agrobusiness (GEPEC)/UNIOESTE, Brésil; Ph.D. en développement régional par l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); Chercheur associé au Groupe de recherche et d'intervention régionale (GRIR)/UQAC.

ressources n'est pas suffisante pour donner une impulsion autonome aux régions de la périphérie. Ainsi, la concentration de la croissance industrielle est toujours proche des grandes villes, telles que Montréal et Québec (Polèse et Shearmur 2003).

L'exploitation du bois est un autre exemple de la différenciation dans l'occupation des territoires, si nous comparons la relation de l'occupation des autres régions avec la même durée de colonisation. Par exemple, en Amérique latine, il y a eu une intégration des zones d'exploitation, de la ruralité et des zones de services (Ferrera de Lima et al 2001). Cependant, au Québec, ce phénomène ne se produit pas seulement sur l'ensemble du territoire, mais aussi aux endroits stratégiques bien placés, comme la région de Saint-Hyacinthe.

En conséquence, malgré une structure polycentrique de production et d'exploitation des ressources, la dynamique de la croissance québécoise est, encore aujourd'hui, dépendante d'un dynamisme industriel monocentrisme. Selon Proulx (2001), le cycle de la croissance des territoires à l'intérieur du Québec commence lorsque le centre (Montréal et Québec) ou les exportations demeurent en processus de croissance. Bref, il y a une tendance très forte dans la croissance démographique de ses villes. De la même manière, les villes centrales (Québec et Montréal) attirent de plus en plus d'unités de transformation et des mandats pour l'exploitation des ressources naturelles en régions périphériques de la province.

Donc, les activités industrielles ayant un grand impact sur l'économie se développent dans la grande région de Montréal et du Québec, là où la concentration démographique est considérable. L'exploitation des bassins est polycentrique, c'est-à-dire que la création de la richesse est dispersée. Quant à la dynamique industrielle et à la population, elles sont monocentristes, c'est-à-dire que la création des emplois est concentrée. En conséquence, les flux des investissements et le mouvement des territoires sont déterminés par les mouvements des grandes villes.

Sur ce débat, cette note de recherche propose une réflexion à partir de deux questions : La revitalisation des pôles régionaux est-elle une stratégie valable de politique territoriale? Cette stratégie pourrait-elle assurer une croissance économique durable au Québec? Pour notre réflexion, nous revenons au modèle de revitalisation des pôles régionaux de croissance économique. Ce nouveau modèle de croissance économique aura, dans la demande interne, son principal élément anticyclique et, dans la structure d'exportation, son élément de dynamisme. La diversification des activités dans la périphérie et la création des unités de transformation autonomes sont deux éléments très importants.

La théorie de la polarisation et la politique territoriale

D'après la synthèse des études traitant de la polarisation, fait par François Perroux (1955, 1982), l'essence de la théorie du développement économique se résume en trois postulats :

- La croissance est localisée. Elle n'est pas disséminée dans l'espace ou dans le système productif.
- La croissance économique est toujours en déséquilibre. Elle a une intensité variable et se transmet à travers divers canaux, avec des effets différents pour l'ensemble de l'économie.
- L'existence d'une unité motrice (ou ensembles d'unités motrices), qui produit des effets d'enchaînement (*linkages*) sur les autres activités distribuées dans un même espace géographique.

L'unité motrice peut être ordinaire ou complexe, composée pour diverses entreprises et industries. Elle peut être une combinaison exerçant un effet d'attraction (domination) sur les autres unités qui s'y rapportent. Sa performance dans un espace économique va produire des effets externes positifs. Bref, les unités motrices forment un espace polarisé et moteur. En général, les effets produisent des économies d'échelle « externes » et des localisations qui se transmettent dans toutes les régions. Par exemple, les effets d'agglomération produisent des relations d'enchaînement productif en amont et en aval. Selon Hirschmann (1996), les effets en amont et aval s'étendent sur toute la structure de production (agglomérations, effets techniques, transports) et sur le marché et la demande (impacts des innovations, changements des variables macroéconomiques, changements institutionnels et démographiques).

La croissance de l'unité motrice va définir la structure de production grâce à l'expansion de la rente régionale. Afin qu'une économie puisse avoir un niveau de rente plus élevé, elle devra développer un ou plusieurs centres régionaux. De la même manière, ces centres produiront des effets d'enchaînements productifs susceptibles de stimuler l'économie des régions périphériques. Ils devront être capables également d'intégrer la structure de production régionale. À partir de cela, les effets créés spécialement pour l'unité motrice (ayant comme conséquence la polarisation) dénotent l'importance d'une politique du développement régional comme étant élément fondamental de la prévision et de la gestion du processus de la croissance économique des régions.

Donc, l'objectif d'une politique territoriale, d'après ces éléments, est de pouvoir aider les territoires de façon à entraîner les deux faits que Perroux (1982) comprend alors comme des conditionnements de croissance : l'intensité du flux des rentes et l'intensité des relations techniques et commerciales entre les entreprises localisées dans la région. Ces faits sont illustrés dans la figure 1.

Dans la figure, nous pouvons observer les interrelations des activités économiques locales et régionales. Les entreprises ont une relation de coopération et de concurrence à l'intérieur du territoire. Elles ont des relations de production qui apparaissent dans les flux commerciaux. Des informations, des partenariats et des stratégies de conquête qui vont vers de nouveaux marchés, principalement à l'extérieur du territoire. La conquête des marchés interrégionaux donnée à la région un surplus de demande. Plus de demande, plus des stimulations à des nouveaux investissements. L'intégration avec les marchés externes est une alternative valable pour assurer l'absorption des excédents de production, soutenir les faiblesses du marché interne et stimuler l'expansion de l'unité motrice. L'unité

FIGURE 1 Interaction des structures productives territoriales
Source : Composition personnelle d'après Perroux (1982) et Hirschmann (1996).

motrice ou dominante, qui est responsable d'une grande part du produit et des emplois, va attirer un groupe d'entreprises et d'unités intégrées de production. Selon Hirschmann (1996), les entreprises représentent les résultats des effets en amont et en aval dans l'ensemble de l'économie locale des demandes et des offres de l'unité dominante (ou motrice). Cette unité demandera des matières - premières, de la main-d'œuvre et des services dans la région, pour ensuite engendrer des rentes et stimuler le marché local. Généralement, une grande partie de la production de l'unité motrice est exportée vers le marché extérieur.

L'intégration avec les marchés externes et l'ouverture vers le commerce international fut reprise par Maillat et al (1993) dans l'analyse des milieux innovateurs. Cette idée vient préciser et augmenter la notion de pôle et son champ

d'influence. Selon les auteurs, le milieu est un ensemble de relations intervenant dans une zone géographique. Cette zone géographique regroupe un système de production et l'interaction d'un collectif d'entreprises, d'institutions, des éléments matériels et de culture technique. En plus, le milieu se caractérise par la coopération entre le collectif et la structure productive. Au fil du temps, les agents économiques convergent vers des formes plus efficaces de gestion et d'innovation. Par contre, le milieu innovateur formera des réseaux d'innovation dans la mesure qu'il s'inscrit dans un contexte compétitif global, c'est-à-dire qu'il s'ouvre vers le commerce extérieur.

Au contraire de Perroux (1955, 1982) et Maillat et al (1993), Santos (2003) affirme la présence d'une population régionale dont le niveau de vie s'élève est la cause première de la création d'une fonction industrielle. Dans la même ligne, Putnam (1996) explique que les régions ayant un tissu de vie civile capable d'entretenir des liens avec d'autres régions, avec les institutions sont capables de démarrer le développement. Par contre, la région pôle sera laquelle qui jouissait d'un engagement collectif. La polarisation n'est pas l'effet d'une unité motrice. La polarisation est le phénomène de la connectivité civile, de la formation d'un capital social, c'est-à-dire des aspects de la vie collective qui rendent la population plus productive. Cette discussion nous donne des éléments pour l'analyse des pôles de la croissance et la stratégie territoriale au Québec.

Réflexions sur les pôles de la croissance et la stratégie territoriale au Québec

Il est possible de réfléchir à quelques alternatives sur le modèle géoéconomique actuel, ainsi que sur la propre logique des pôles, celle-ci ayant été présentée dans la première partie de cet article. Selon Paquet (1994), la dynamique du jeu socio-économique dépend davantage des perceptions que des réalités, du virtuel que du réel. Ainsi, même avec quelques restrictions d'ordre pratique, l'amélioration de la dynamique régionale se doit d'être mise dans un programme politique pour les prochaines générations. Le problème, c'est qu'une économie toujours basée sur une seule structure de production créera une dynamique fragile devant les cycles placés à l'extérieur du territoire. En conséquence, un besoin de créer d'autres flux de rentes et d'emplois va se faire sentir.

Donc, les actions favorisant une nouvelle dynamique des territoires du Québec devront chercher un polycentrisme basé sur la stratégie de la formation et de la revitalisation des nouveaux pôles moyennes (de croissance). Cette idée est confirmée par Santos (2003) dans son analyse du processus de polarisation. L'auteur repris l'idée de la polarisation de Perroux (1955, 1982), mais dans un autre perception. Dans l'analyse de Santos (2003), la polarisation crée des conditions de progrès que ne pourraient créer plusieurs petits centres. Le problème est de savoir à partir de quel moment le poids du pôle sur la région devient nuisible. C'est le problème de la création ou du renforcement des pôles moyennes, capables de s'interagir avec les structures territoriales (figure 1). Santos (2003) cite

le cas du Brésil où d'innombrables pôles moyens se sont considérablement agrandis en relation avec les grands pôles et en fonction de l'organisation de l'espace correspondant. C'est donc tout un problème de stratégie territoriale qui se pose et s'impose.

En effet, les territoires développent des stratégies différentes selon leurs potentiels, leurs trajectoires, leurs faiblesses. Après énumération de cette caractéristique, il pourra y avoir l'intervention de l'État et des concertations locales. Afin de répondre à ce besoin, l'intervention publique peut contribuer au travers de deux stratégies :

La première stratégie : le renforcement de la production et de la transformation agro-alimentaire

D'après la théorie des pôles, les économies régionales sont dynamisées avec les activités de transformation, de distribution, d'intégration des marchés et d'exploitation des bassins des ressources. Au Québec, la problématique qui se pose est de savoir si la croissance du produit et de la rente est capable de conduire à une diversification des activités productives, afin d'être capable d'établir la durabilité du dynamisme territorial. Cette problématique est à l'origine de l'absence d'une politique publique efficace de localisation des activités productives, d'occupation d'espace et de stimulation de la ruralité. Il faut souligner que notre conception de ruralité est celle proposée par la *Politique nationale de la ruralité* : La ruralité touche le mode de vie et la condition des populations rurales éloignées des grands centres. D'après le site Web du Ministère du développement économique, innovation et exportation « La Politique nationale de la ruralité découle d'un constat selon lequel la croissance et l'avenir du Québec et de son territoire rural sont intimement liés » (<http://www.mdeie.gouv.qc.ca>).

En effet, la Politique de la ruralité confirme un renforcement du produit du terroir (agriculture, l'élevage, la culture, l'environnement) comme étant une alternative afin d'assurer l'occupation dynamique du territoire et d'empêcher l'exode des jeunes vers les grandes villes. La politique agricole est coûteuse et les résultats ne sont pas visibles à court terme. Mais, selon Ferrera de Lima et autres (2002), lorsque celle-ci est axée sur le savoir, l'innovation, la technologie et intégrée aux activités de transformation locale, elle est capable de se convertir en un instrument de distribution du revenu, de génération d'épargne et de demande locale.

Au Québec, l'espace rural a toujours joué un rôle primordial dans les mouvements d'urbanisation, malgré des effets inégaux pour chaque collectivité rurale. Selon Dugas (2000), les territoires se dynamisent seulement lorsqu'ils sont capables d'élargir et de densifier leurs tissus de population, d'améliorer et de diversifier l'économie et de renforcer leurs infrastructures de services. Ces transformations peuvent déclencher le changement d'un espace rural en un espace urbain. Par ailleurs, la croissance de la ruralité n'est pas la même sur tout l'espace, mais celle-ci est importante dans l'occupation d'une main-d'œuvre expulsée du marché du travail depuis quarante ans. Ainsi, une politique du développement de

la ruralité entraînera les possibilités de dynamisme vers d'autres « cibles », tels que les flux migratoires et les caractéristiques de la population. Ce dernier est important, car l'occupation de l'espace rural va produire des transformations sur les formes de vie, ainsi que des aménagements dans le profil du territoire.

Un autre point important, concernant une politique agricole du Québec et la dynamisation des activités dans les pôles, est l'égalité des revenus ruraux (Dugas 2000). Étant donné que l'un des objectifs de la politique territoriale au Québec est l'occupation de l'espace, ainsi que le ralentissement de l'exode vers les grands centres (Proulx 2001), une politique agricole devrait alors produire le transfert de la rente aux agriculteurs de l'intérieur. De certaine manière, les subventions à la production ont été renforcées dans cette dernière année, principalement après les problèmes avec la « maladie de la vache folle ». Par contre, il y a d'autres alternatives de renforcement de la production et l'amélioration du profil d'occupation du territoire. Un exemple est l'utilisation de terres libres par des immigrants reçus. Cette stratégie a été utilisée dans l'occupation américaine, brésilienne et argentine. Dans ces pays, les immigrants étrangers ont reçu des lopins de terre et des contributions pour l'expansion de l'agriculture vers les espaces vides. Une bonne partie des territoires occupés par ces immigrants a devenu des pôles importants de transformation agroalimentaire.

Dans ce sens, il est possible de se penser dans une politique d'immigration attachée au profit des terrains disponibles aux régions périphériques. Comme la tendance à long terme est l'attraction plus large des flux migratoires vers le Québec, cette stratégie renforce aussi le besoin d'expansion de la production pour attendre une demande que peut s'accroître. Au moment où cette stratégie cible le renforcement des territoires ruraux, elle cherche aussi à améliorer le cadre social lié à l'immigration et l'amélioration du flux des rentes dans les villages rurales.

La deuxième stratégie : La création d'une politique de subventions pour la formation des différents bases d'exportation aux régions périphériques québécoises

Les subventions versées aux entreprises souffrent aujourd'hui de quelques restrictions, selon les directives de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). De façon générale, il est possible de travailler à l'amélioration des activités productives locales, en établissant des stratégies telles que la création d'incubateurs d'entreprises, de la formation de districts industriels, de la qualification de la main-d'œuvre, de la formation de réseaux d'informations, de la formation de partenariats (Veroneze et Ferrera de Lima 2003), et ainsi de suite.

Néanmoins, le besoin d'une politique de subventions vient du fait qu'une seule politique agricole ne résoudra pas tous les problèmes de croissance économique et de développement régional. Même la création d'infrastructures de transports, de réformes dans le système d'éducation, de la distribution des services publics n'a pas été suffisante pour promouvoir la durabilité de la croissance économique. Ces politiques ont toujours été efficaces dans la création d'une base productive locale, même si, toutefois, elles ne sont pas suffisantes pour créer une

dynamique propre aux régions. Elles ne peuvent donc pas diminuer la concentration des activités productives. Dans cette optique, il nous faut établir des différences politiques d'exemptions fiscales dans les investissements industriels, s'étendant sur quelques régions et faisant ainsi l'intégration grâce à la production rurale et à d'autres activités productives.¹ Plus loin la production rurale, il faut remarquer que les PME ont un rôle important à jouer dans la création d'emplois.

D'après Hamel et Klein (1996), le renforcement des PME entraîne un fort discours politique de l'autonomie et du développement endogène, c'est-à-dire un développement dont les stratégies, grâce à une formation sociale homogène de la population, vont produire une intégration, située entre la sphère productive et la politique décisionnelle. Cette intégration formera les éléments les plus importants dans le processus de la croissance économique de façon plus diffuse. Garofoli (1996) nous rappelle que la croissance économique diffuse se caractérise par la présence importante de PME, qui n'ont pas d'engagement total avec les grandes entreprises et qui utilisent toutes formes de production dans un territoire restreint.

Le grand défi de cette production diffuse est sa capacité à produire une dynamique territoriale à long terme. En général, lorsque cette structure se concentre sur un nombre suffisant d'activités productives, qui possèdent un mouvement de motricité (*linkages effets*), toute l'économie s'en ressent. Ensuite, une cohésion se combine aux faits pour se renforcer réciproquement, formant ainsi de nouveaux pôles de croissance autonome des anciens centres (Fourcade 1996). Pour cela, le problème, avec les PME, c'est qu'elles travaillent à court terme sur les perspectives du marché local et sont fragiles aux mouvements du marché global. Pour cela, l'État demeure un facteur très important dans la protection et la promotion des entreprises locales. Le gouvernement devrait plutôt les aider à travailler de façon globale et qualitative. Cette promotion et cette protection doivent évoluer, selon Vachon (1994), de façon à rendre visibles et plus intelligibles la société locale, les structures et les acteurs économiques locaux; il devra systématiser les relations entre les partenaires économiques locaux afin de les rendre plus efficaces dans la poursuite des objectifs qu'ils se seront fixés.

Le travail de l'État (suivie d'une politique de promotion des investissements dans les PME) doit accompagner une planification globale des activités, afin de découvrir quelles sont les opportunités, quelles sont les entreprises qui ont les possibilités de rivaliser dans le marché et quelles sont les activités qui peuvent dynamiser l'économie territoriale. Cette structure se fera avec la participation de toutes les sphères du pouvoir local, des institutions et des entrepreneurs.

¹ Selon Bélanger et Gagnon (1994 : 29), au Québec, il n'y a pas eu de préoccupation pour les transformations des ressources, tout au long des bassins, mais, « (...) participer à l'émergence de grandes entreprises sous contrôle québécois (...) ».

En guise de conclusion

Les stratégies territoriales de croissance économique cherchent à comprendre les mécanismes et les formes d'intervention régionales destinées à produire l'accroissement des économies régionales. Par contre, une des caractéristiques du développement capitaliste est l'exclusion des gens, des espaces et des cultures qui ne s'adaptent pas à sa logique de production. En conséquence, la politique territoriale mise en place pour les experts doit faire aussi la correction et la régulation des formes de production dans l'espace. Ainsi, la question principale dans la politique territoriale au Québec doit être le polycentrisme des activités économiques. L'objectif de cette politique est une nouvelle dynamisation des régions au Québec ainsi qu'une interaction avec les structures productives territoriales. En fait, les caractéristiques particulières de chaque territoire, comme les distances, les qualités et la dimension des ressources doivent être considérées. Ces questions sont nécessaires aux idées qui peuvent apporter un soutien à une nouvelle revitalisation des pôles.

Il est possible d'affirmer que l'intégration des territoires québécois s'est retrouvée incapable de produire une dynamique propre et autonome. Même les territoires, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean (qui est devenu la Vallée de l'aluminium) se fragilisent face aux formes actuelles d'exploitation. La forme de production et les principaux composants (l'eau, l'énergie et la bauxite, qui est importée) sont passibles de transformation partout sur le globe. Pour cela, la localisation de l'industrie changera selon la compétition globale. Bref, par rapport aux intérêts des grandes industries, il est primordial que la formation d'un réseau de PME travaille à la transformation des matières - premières régionales, afin de ne pas se retrouver dépendants des grands investisseurs.

Malgré la forte concurrence internationale, qui fait que les investisseurs soient intéressés par les régions déjà fortement développées, la force des collectivités locales pour bâtir son avenir est encore très puissante. Des exemples de cette force sont partout dans le monde, principalement au niveau des coopératives de transformation agroalimentaire dans la région Sud du Brésil, dans la récupération des anciennes structures de transformation de la viande dans l'Uruguay et même dans la transformation du bois et d'autres artefacts au Québec. Parfois les diversités régionales jouent un rôle plus important dans l'induction de la motricité à l'échelle des pôles que la spécialisation. De la même manière, la distribution des activités productives sur l'espace et la dynamisation de la ruralité sont des prérogatives valables pour la dynamisation des pôles régionaux au niveau de la création de PIB. Au Québec, au cours des dernières années, l'infrastructure a plutôt produit une concentration du moteur de croissance des grandes villes (Québec et Montréal), plutôt qu'une dynamique autonome à l'intérieur du Québec. Il est important qu'une stratégie de stimulation puisse obtenir de nouveaux investissements industriels; ceux-ci verront enfin le jour dans les régions les plus extrêmes de la province.

Cependant, l'objectif principal n'est pas de mettre en place uniquement un modèle alternatif, mais des formes alternatives d'intervention de l'État dans les territoires, et ce, dans le but de produire une dynamique propre. Il est important de

faire référence à la politique de bien-être sociale, qui a augmenté la qualité de vie des gens du Québec. Cette politique doit toujours être préservée. La durabilité de ce type de politique est possible uniquement grâce à la génération des impôts et des rentes. Alors, quelques politiques de subvention et d'exemption des investissements industriels localisés devront verser un retour de recette à l'État avec la stimulation de la demande et de l'intégration des gens sur le marché du travail.

Références

- Bélanger, Y. et A. Gagnon. 1994. « Québec : État et société », dans Y. Belanger et A. Gagnon (dirs.). *Québec Inc. : la dérive d'un modèle ?* Montréal : Québec-Amérique, 443-459.
- Dugas, C. 2000. « L'espace rural québécois », dans M. Carrier et S. Côté (dirs.). *Gouvernance et territoires ruraux : éléments d'un débat sur la responsabilité du développement*. Québec : PUQ, 13-42.
- Fourcade, C. 1996. « L'accès des petites entreprises aux technologies adaptées au développement : le rôle des systèmes productifs localisés », dans C. Courlet et L. Abdelmalki (dirs.). *Les nouvelles logiques du développement*. Paris : L'Harmattan, 255-267.
- Garofoli, G. 1996. « Industrialisation diffuse et systèmes productifs locaux: un modèle difficilement transférable aux pays en voie de développement », dans C. Courlet et L. Abdelmalki (dirs.). *Les nouvelles logiques du développement*. Paris : L'Harmattan, 367-381.
- Hamel, P. et J.L. Klein. 1996. « Le développement régional au Québec: enjeu de pouvoir et discours politique », dans M.U. Proulx (dir.). *Le phénomène régional au Québec*. Québec: PUQ, 293-311.
- Hirschmann, A. 1996. *A Propensity to Self-subversion*. Harvard University Press.
- Ferrera De Lima, J. C. Piacenti, L. Alves, C. Karpinski, E. Skrowonski et M. Piffer. 2002. « Notes sur la dualité dans l'agriculture de la région de Salto Caxias dans l'ouest du Paraná au Sud du Brésil », dans *Actas du XXXVIII Colloque de l'Association de science régionale de la langue française (ASRDLF)*. Trois Rivières : ASRDLF.
- Ferrera De Lima, J., C. Piacenti et M. Piffer. 2001. *O Prata e as controvérsias da integração Sul Americana*. Cascavel : Edunioeste.
- Maillat, D., M. Quévit, et L. Senn. 1993. « Réseaux d'innovation et milieux innovateurs », dans D. Maillat, M. Quévit et L. Senn (dirs.). *Réseaux d'innovation et milieux innovateurs : un pari pour le développement régional*. Neuchâtel : EDES, 1-13.
- Ministère du développement économique, innovation et de l'exportation. 2004. La politique nationale de la ruralité. <http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/developpementRegional/nav/ruralite/42806.html?iddoc=42806>. Dernière accès le 08 mai 2005.
- Paquet, G. 1994. « Québec Inc : Mythes et réalités », dans Y. Belanger et A. Gaganon (dirs.). *Québec Inc. : la dérive d'un modèle ? Le modèle québécois de développement économique*. Montréal : Éditions Québec - Amérique.
- Perroux, F. 1955. « Note sur la notion de pôle de croissance ». *Économie appliquée*, 8 : 307-320.
- _____. 1982. *Dialogue des monopoles et des nations : équilibre ou dynamique des unités actives?* Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.
- Polèse, M. et R. Shearmur. 2003. « R.I.P.-H.M.R. : À propos du concept de pôle de développement et des stratégies de développement économique des régions québécoises ». *Revue canadienne des sciences régionales*, 26 : 61-86.
- Proulx, M.U. 2001. *La tectonique des territoires québécois : Sommaire exécutif*. Québec : Centre Québécois de recherche et de développement des territoires (CQRDT).
- Putnam, R. 1996. « La société civile en déclin : pourquoi? Et après? » *La conférence John L. Manions*. Ottawa : Centre Canadien de Gestion. <http://bibvir.uqac.ca/archivage/1538867.pdf>. Dernière accès le 28 avril 2005.
- Santos, M. 2003. *Economia espacial*. Sao Paulo: Edusp.
- Vachon, B. 1994. « La synergie des partenaires en développement économique local: entrepreneurship et systèmes productifs locaux », dans M.U. Proulx (dir.). *Développement économique: clé de l'autonomie locale*. Montréal: Les Éditions Transcontinental/Fondation de l'Entrepreneurship, pp.191-219.
- Veronez, M. et Ferrera De Lima, J. 2003. « Notas sobre a polarização no Paraná: Uma reflexão a partir da aplicação do modelo de Realy » *Revista de Desenvolvimento Regional (REDES)*. Santa Cruz do Sul: UNISC, 8 (2).